

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 14 N° 1

Enero - Junio 2024

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

EDITORIAL

UN AÑO MÁS DOCUMENTANDO EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

La publicación en una revista científica estudiantil venezolana, representa un logro significativo para cualquier institución universitaria. Este proceso no solo valida la calidad y relevancia de la formación, sino que crea nuevas oportunidades de colaboración y gestión del conocimiento. La experiencia de la Revista Venezolana de Investigación Estudiantil (REDIELUZ), arriba a sus 14 años de servicio académico institucional, su estructura incluye las diferentes disciplinas de formación de la Universidad del Zulia, con cobertura científica local, nacional e internacional.

Todo comenzó con una idea innovadora, complementar la formación integral de nuestros estudiantes investigadores, con acompañamiento de sus profesores o tutores. Se abordó, el proceso de construcción y documentación del conocimiento en sus distintos eslabones, en el entendido que representaba una experiencia novedosa para unos e iniciales para los estudiantes noveles.

La formalización de la Revista y la conformación del equipo editorial, fue un reto, integrar en una misma visión, profesores destacados y estudiantes motivados con el proceso editorial. Un logro, promover el compromiso estudiantil con la continuidad de la revista y la calidad de las publicaciones, siempre bajo la lupa del equipo editorial responsable y los profesores que acompañan el articulado. Cada miembro del equipo editorial, profesores y estudiantes, asumen una tarea distinguida. El cambio de paradigma sobre la administración de una revista científica, es una experiencia que contar, describiendo la sistemática de los procesos, se responsabilizan a los estudiantes con las tareas de: manejo técnico-lingüístico para armonizar el discurso, revisión de normativa y adecuación de bibliografías. Asimismo, han desarrollado un trabajo distinguido en el manejo de las plataformas tecnológicas, de marketing, gestión de índices, diseño editorial y carga en el repositorio de datos de investigación abierto.

La gestión de la revista demuestra, compromiso y determinación ante el trabajo científico, contribuyendo a fortalecer un conjunto de cualidades:

construcción de confianza, flexibilidad en las tareas y adaptabilidad a los contextos e ideas, es decir, saber cuándo escuchar, cuándo actuar y comprender el manejo de los requerimientos científicos, conformando una tríada entre la investigación, gestión y socialización del conocimiento, requisitos necesarios para la ubicación de la Revista en índices representativos.

El proceso de revisión por pares, es una experiencia de crecimiento y valoración del trabajo en equipo. Hoy transcurrido más de una década, se ha legitimado esta política académica del Vicerrectorado de LUZ, demostrando que el investigador aprende a investigar investigando y documenta su conocimiento, en la medida que interactúa con una familia de producción científica y manejo editorial. En síntesis, la experiencia de publicar en la Revista Venezolana de Investigación Estudiantil, con acompañamiento de sus profesores, es un proceso desafiante, pero gratificante, que demanda dedicación, colaboración, determinación y capacidad de aprender desde lo global.

Celebramos este nuevo volumen de la Revista 2010-2024, con ocho (08) índices internacionales. Esta distinción consolida nuestra política editorial, tal como lo plantea José Padrón-Guillén (2018), "La visión organizacional de REDIELUZ refiere, que todos podemos producir investigaciones científicas. La creación científica está abierta a todas las personas y no a unas pocas mentes privilegiadas. El pregrado es una fuente de primer orden para el desarrollo científico-tecnológico de la sociedad".

Un agradecimiento al Maestro por esta reflexión y un llamado a los estudiantes universitarios, a producir y documentar lo que saben y hacen, creando oportunidades de crecimiento personal y profesional. Adelante!

Dra. Luz Maritza Reyes de Suárez

Coordinadora de la REDIELUZ

Coordinadora Secretaria del CONDES-LUZ

ORCID: 0000-0002-6708-3264